

XOTIN-QIZLAR UCHUN DASTURLASH TILINI O‘RGATUVCHI INTERAKTIV PLATFORMA ISHLAB CHIQISH

Fotima Urazaliyevna Anarbayerova¹

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

ORCID: 0000-0001-7278-2564

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya va uning mohiyati, ta’limni raqamlashtirishning asosiy xususiyatlari, ta’limni raqamlashtirish bosqichlari, raqamli ta’lim transformatsiyasining tendensiyalari, raqamli ta’limni rivojlantirishning asosiy xususiyatlari hamda “Xotin-qizlar uchun dasturlash tilini o‘rgatuvchi interaktiv platforma ishlab chiqish” loyihasining vazifalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan izlanishlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli ta’lim, raqamli transformatsiya, raqamli ta’lim transformatsiyasi, raqamlashtirish, mikrota’lim, geymifikatsiya, interaktivlik, erkin muloqot, sifatli axborot, raqamli kontentni yaratish, hamkorlikda ishlash, raqamli muhit.

Abstract. This article presents research on digital transformation and its essence, the main features of digitization of education, the stages of digitization of education, trends in digital transformation of education, the main features of the development of digital education, as well as the objectives of the project "Development of an interactive platform for teaching programming language for women".

Keywords: digital technologies, digital education, digital transformation, digital transformation of education, digitization, micro-learning, gamification, interactivity, free communication, high-quality information, digital content creation, collaboration, digital environment

Аннотация. В этой статье представлены исследования, касающиеся цифровой трансформации и ее сущности, основных особенностей оцифровки образования, этапов оцифровки образования, тенденций цифровой трансформации образования, основных особенностей развития цифрового образования, а также задач проекта «Разработка интерактивной платформы для обучения языку программирования для женщин».

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровое образование, цифровая трансформация, цифровая трансформация образования, оцифровка, микрообучение, геймификация, интерактивность, свободное общение, качественная информация, создание цифрового контента, совместная работа, цифровая среда.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyotning ko‘plab sohalariga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish natijasida ko‘plab ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etish, raqamli ta‘limga bo‘lgan talablarni ko‘rib chiqish, shuningdek, raqamli ta‘lim tizimining asosiy mazmun-mohiyatini yanada takomillashtirish orqali yangi ilmiy va pedagogik talablar shakllantirila boshlandi.

Ta‘limni raqamlashtirish sharoitida ta‘lim faoliyatini amalga oshirishning muhim sharti va maqsadi o‘quv texnologiyalarining o‘rnatilgan variantlari bilan mavzu bo‘yicha axborot-kommunikatsiya muhitini yaratish va undan foydalanish hisoblanadi va bunda har bir o‘qituvchi ta‘lim jarayonini tashkil qilishning xususiyatlari va hal qilinadigan vazifalariga qarab qulay platformani tanlaydi [4].

Raqamli ta‘lim transformatsiyasi bu ta‘lim jarayoniga butunlay yangi ko‘rinishdagi platformalarni taqdim etgan holda, ta‘limni raqamlashtirish va raqamli o‘qitish usullarini yaratish kabi masalalarni o‘z oldiga qo‘yadi. Bunda ta‘lim jarayoniga sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, bulutli texnologiyalar, blokcheyn tizimlari orqali ishlab chiqiladigan platformalar va texnologiyalarning kirib kelishi ta‘lim sifatiga qanday ta‘sir o‘tkazishi baholanadi. Umuman olganda, ta‘limni raqamlashtirishning o‘z paradigmalari mavjud bo‘lib, ular sohaning, jumladan AKT sohasining iqtisodiy rivojlanishiga katta ta‘sir o‘tkazadi. Shularni nazarda tutgan holda xotin-qizlarning boshqa sohalarda bo‘lgani kabi AKT sohasida bandligi va

salohiyatini oshirish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi [6].

Raqamli texnologiyalar sohasida hozirda xotin-qizlarning rolini oshirish borasida muhim qadamlar qo'yilayotganligi sababli xotin-qizlarga dasturlash tillarni o'rgatuvchi interaktiv platforma ishlab chiqish bo'yicha loyiha yuzasidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli transformatsiyani amalga oshirish vazifalari bir vaqtning o'zida va muvofiqlashtirilgan holda hal qilinadi va quyidagilarni o'z ichiga olishini ko'rib chiqish mumkin:

1) moddiy infratuzilmani rivojlantirish (ma'lumotlar markazlarini qurish, raqamli o'quv-uslubiy materiallardan foydalanish uchun yangi aloqa kanallari va qurilmalarining paydo bo'lishi);

2) o'quv jarayoniga raqamli dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish (o'quv uslubiy materiallarni yaratish, sinovdan o'tkazish va ulardan foydalanish AKT texnologiyalaridan foydalanish);

3) onlayn ta'limni rivojlantirish va takomillashtirish;

4) ta'limni boshqarishning yangi tizimlarini ishlab chiqish;

5) raqamli texnologiyalar sohasida o'qituvchilarning malakasini oshirish [5].

Ta'lim tizimini raqamlashtirish sharoitida o'qitishning asosiy o'ziga xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi: tizimli xarakter, foydalanuvchilar uchun qulaylik va ochiqlik, telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim muhitida masofaviy o'qitish jarayoni.

Ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni qo'llash, raqamli transformatsiya jarayoniga o'tish bo'yicha qilinayotgan ishlar doirasida iqtisodiyot sohalarida yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlanishi axborot texnologiyalari, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va kiverxavfsizlik sohalarida muhim omil hisoblanadi [6].

NATIJALAR

Raqamli transformatsiya tufayli zamonaviy sharoitda ta'lim tizimining rivojlanishi o'quv jarayonini qurishga, shu jumladan ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda zamonaviy elektron axborot-ta'lim muhitini yaratishga, ta'limni boshqarish strategiyasini amalga oshirishga va individual xususiyatlarga asoslangan o'quv materiallarini moslashtirishga yangi talablarni qo'yadi [4].

Umuman olganda, ta'limni raqamlashtirish ta'lim muassasalari (maktablar,

universitetlar) hamda onlayn masofaviy kurslarda ilovalar, dasturlar va boshqa raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish sifatida ham tushuniladi.

Ko'pchilik raqamli ta'limni masofaviy ta'lim bilan chalkashtirib yuborishadi, ammo bular turli tushunchalardir. Masofaviy ta'limda raqamli texnologiyalar har doim ham ishlatilmaydi, masalan, Internet rivojlanmagan davrlarda ham masofali ta'lim bo'lgan va materiallar oddiy pochta orqali yuborilgan. Raqamli ta'limda esa barcha ish jarayoni to'liq raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladi [9].

Ta'limni raqamlashtirish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqich 1980-yillarning o'rtalari - 1900-yillarning boshlarini o'z ichiga oladi. Ta'lim muassasalarida kompyuterlar paydo bo'la boshladi, natijada ta'lim ishtirokchilarida kompyuter savodxonligini rivojlantirish zaruriyati paydo bo'ldi. Lekin kompyuterlardan faqat informatika darslarida va dasturlash bo'limlarida foydalanilgan.

Ikkinchi bosqich 2000-yillar - 2010-yillarning o'rtalarini o'z ichiga oladi. Ushbu ta'lim transformatsiyasi davrida barcha fanlarni, hatto axborot texnologiyalari bilan bog'liq bo'lmagan fanlarni ham o'rganish uchun kompyuterlar orqali o'rgatish joriy etila boshlandi. Masalan, tarix darslarida hujjatli filmlar namoyish etila boshlandi, matematika darslarida interfaol doskalardan foydalanildi, adabiyot fanidan uy vazifasi sifatida testlar berildi.

Uchinchi bosqich 2010-yillarning o'rtalaridan hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda axborot texnologiyalari ta'lim jarayonining barcha jabhalariga kirib bordi. Masalan, bosma adabiyotlar (darsliklar, o'quv qo'llanmalar, uslubiy ko'rsatmalar) o'rnini onlayn platformalar egallamoqda, an'anaviy jurnal va kundaliklardan voz kechgan holda elektron platformalardan (e-maktab, hemis tizimlari) foydalanilmoqda [9].

Yuqoridagi o'zgarishlar asoiada hozirda ta'limni tashkil etuvchi pedagogik usullar ham o'zgardi. Ta'lim jarayonida an'anaviy ta'limdan tubdan farq qiluvchi elektron darsliklar va platformalardan faol foydalanadigan sinflar paydo bo'ldi. Ta'limda talabalar va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishlari uchun ko'plab imkoniyatlar yaratila boshlandi. Shunday qilib, endilikda ta'lim oluvchilar darsning asosiy qismida mustaqil holda ishlashadi, o'qituvchi ularga faqatgina ko'rsatma beradi [9].

Ta'limning raqamli transformatsiyasi onlayn kurslarga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Hozirgi kunda ko'pgina odamlar oflayn darslarga borishdan ko'ra onlayn o'qishni afzal ko'rishadi. Bu ancha qulay: ishdan keyin hech qaerga borishning hojati yo'q, istalgan vaqtda raqamli texnologiyalar (kompyuter, smartfon, planshet)dan

foydalangan holda uyda o'qish mumkin.

So'nggi yillarda raqaamli ta'lim transformatsiyasi bir nechta tendensiyalar bilan boyidi, jumladan:

1) Mikrota'lim. Hozirgi vaqtda butun soha bo'yicha keng bilimga ega bo'lish emas, balki shu butun sohaning ma'lum bir qismi uchun kuchli salohiyatga ega bo'lish qadrlanadi. Masalan, mobil ilovalarni ishlab chiquvchilarni o'qitish o'rniga, ular uchun onlayn maktablar tomonidan ikki xil kurs taklif qilinadi: iOS dasturchilar uchun alohida va Android dasturchilari uchun alohida. Bunday yondashuv yillar davomida o'qimasdan, kerakli bilimlarni tezda egallash va mutaxassis bo'lish imkonini beradi.

2) Sun'iy intellekt o'qituvchi sifatida. Ushbu tendentsiya oxirgi yillarda keng rivojlana boshladi va hozirda ta'limning asosiy tendensiyalaridan biriga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt o'qituvchini to'liq almashtira olmaydi, lekin u o'qituvchiga yordamchi sifatida ta'lim jarayonida qatnashishi mumkin.

3) Geymifikatsiya – o'yin elementlari bo'lib, hozirda nisbatan yangi model hisoblanadi. U o'yin + ta'lim tamoyili asosida ishlaydi. Bu o'qituvchiga qiziqarli shaklda bilim berish imkonini beradi, ta'lim oluvchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi va ularni rag'batlantiradi. Masalan, chet tillarini yoki matematikani o'rgatishda filmlar, musiqa va memlardan foydalangan holda qiziqishni o'stirish muhim omil hisoblanadi [9].

Bu tendensiyalarni ta'lim jarayoniga kirib kelishi birinchi navbatda, ta'lim oluvchilarda o'z ustida ishlash, mustaqil qaror qabul qilish va natijaviy samaradorlikning oshishiga olib keladi.

Raqamli ta'limni rivojlantirishda quyidagi asosiy xususiyatlar ham e'tiborga olinishi lozim:

Interaktivlik. Ma'lumotlar aniq va qiziqarli bo'lishi kerak. An'anaviy adabiyotlar o'rnini elektron platformalar egallaydi, daftaridagi vazifalar qo'lda tekshirilmasdan virtual testlar orqali avtomatik tekshiriladi va materialni og'zaki tushuntirish o'rniga vizual video yaratilib kontent sifatida joylashtiriladi. Buning natijasida har yili yangi interaktiv formatlar tobora ko'proq yaratilib, an'anaviy formatlar o'rnini egallamoqda.

Erkin muloqot. Raqamli muhitning afzalliklaridan biri boshqa odamlar bilan, hatto masofadan turib ham erkin muloqot qilish imkoniyati mavjudligi. Talabalar, o'qituvchilar, ota-onalar bir-biri bilan ma'lumot almashishlari mumkin. Masalan, o'qituvchi baholarni elektron jurnalga qo'yadi va ota-ona baholarni bema'lol ko'rish imkoniga ega bo'lishadi.

Sifatli axborot. Ta'limning raqamli transformatsiyasi axborotning yuqori sifatli bo'lishi va dunyoning istalgan nuqtasidan foydalanish imkoniga ega bo'lish mumkinligini nazarda tutadi. Masalan, mobil elektron darslik yordamida yangi tilni o'rganish mumkin. Buning uchun Internetda portallar, kutubxonalar, ekspert veb-seminarlar, o'quv kurslari kabi milliardlab ma'lumot manbalari mavjud.

Raqamli kontentni yaratish. Hozirgi kunda tez, samarali va qulay kontent yaratish imkonini beruvchi maxsus dasturlar mavjud. Masalan, hozirgi kunda o'qituvchilar grafiklarni qo'lda chizishmaydi, balki buning uchun mahsus kompyuter dasturlari yoki mobil dasturlardan foydalanishadi.

Hamkorlikda ishlash. Onlayn kurslarda talabalar jamoa bo'lib topshiriqlarni bajarishlari mumkin. Internetda jamoaviy ishlashni qo'llab-quvvatlovchi ko'plab dasturlar va platformalar mavjud. Dars davomida o'qituvchilar talabalarni kichik guruhlarga bo'lishadi hamda har bir guruh uchun samarali yechimni izlab topish uchun muammoviy masala berishadi. Buning natijasida talabalar muloqot, boshqa talabalar bilan jamoaviy ishlash, doimiy o'zaro muloqot kabi raqamli ta'lim tamoyillaridan foydalangan holda ishlashadi [9].

Bularning natijasida ta'limning raqamli transformatsiyasida ustuvor vazifalari sifatida quyidagilar ko'riladi [6]:

1. Raqamli muhitda o'qituvchilar tarkibini tayyorlash;
2. Elektron va aralash ta'limni birlashtirishni ta'minlaydigan raqamli texnologiyalarni kiritish;
3. Ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish;
4. Ta'limning ochiq tizimini qurish, me'yoriy to'siqlarni bartaraf etish.

Shularni hisobga olgan holda, raqamli transformatsiya asosida jamiyatda xotin-qizlarning AKT sohasiga kirib kelishi va shu asosda ularning bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bir qancha onlayn kurslar va platformalar ishlab chiqilmoqda. Bundan esa, xotin-qizlarni axborot texnologiyalar, jumladan dasturlash sohasida faoliyat yuritishiga katta e'tibor qaratilayotganini ko'rish mumkin. Buning uchun esa xotin-qizlarni dasturlash tillarini o'rganishlari uchun shart-sharoitlarni yaratish muhim hisoblanadi [6].

Tadqiqot davomida ishlab chilishi mumkin bo'lgan "Xotin-qizlar uchun dasturlash tilini o'rgatuvchi interaktiv platforma ishlab chiqish" loyihasining asosiy maqsadi xotin-qizlarga bir nechta dasturlash tillarini yoki o'zi istagan bironta dasturlash tilini o'rgatuvchi interaktiv platforma ishlab chiqqan holda ularni o'z-o'zini bandi qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirish hisoblanadi [6].

Ishlab chiqiladigan dasturiy mahsulotning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- raqamli iqtisodiyot sohasida sun'iy intellekt tamoyillariga asoslangan holda video, multimedia va animatsion dasturiy vositalarni qo'llagan holda ma'lumotlar bazasini shakllantirish;
- xotin-qizlarning mustaqil holda dasturlash tillarini o'rganishga bo'lgan samaradorligini oshirish;
- dasturlash tilini o'rgatuvchi interaktiv platformani ishlab chiqishning loyiha bosqichlari, modeli, algoritmlari hamda strukturaviy tuzilishi shakllantirish [6].

“Xotin-qizlar uchun dasturlash tilini o'rgatuvchi interaktiv platforma ishlab chiqish” mavzusidagi loyihaning amalga oshiriladigan kalendar rejasi quyida keltirilgan:

Loyihada amalga oshiriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari			aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentabr	oktabr	noyabr	dekabr
Bosqichlar	Boshlanishi (oy)	Davomiyligi (oylar)									
1	1	2									
			Loyihani ishga tushirish operatsiyalari (ishga oid materiallarni yig'ish, video ma'lumotlar va multimediya materiallarini tayyorlash hamda ilmiy farazlarni o'rganish)								
2	3	2									
			Yig'ilgan ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va ularni qaror ma'lumotlariga aylantirish								
3	5	2									
			Xotin-qizlar uchun dasturlash tilini o'rganuvchi interaktiv platformaning model vositasini ishlab chiqish								
4	7	2									
			Xotin-qizlar uchun dasturlash tilini o'rganuvchi interaktiv platforma algoritmini ishlab chiqish								
5	7	1									
			Barcha ilovalarni va umumiy platforma tajribalarini integratsiyalashtirish								
6	9	1									
			Natijalarni izohlash, nashrga tayyorlash, nashr etish va tarqatish faoliyati								

Loyihani joriy etish natijasi quyidagidan iborat:

Loyihani ishlab chiqishda dasturlash tillarini o'rgatish bo'yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi hamda multimediya texnologiyalari, sun'iy intellektdan samarali foydalangan holda platforma bilan oson va tez ishlashga imkon beradigan onlayn multimediyali interaktiv platforma ishlab chiqiladi [6].

XULOSA

“Xotin-qizlar uchun dasturlash tilini o'rgatuvchi interaktiv platforma ishlab chiqish” interaktiv platformasining asosiy maqsadi ishdan keyin yoki uyda o'tiradigan ayollarning hech qaerga borib o'tirmay, istalgan vaqtda raqamli texnologiyalar (kompyuter, smartfon, planshet)dan foydalangan holda uyda dasturlash va axborot texnologiyalari bo'yicha o'qish imkoniyatini yaratish hisoblanadi. Bundan tashqari, bu platforma asosida raqamli ta'limni rivojlantirishning asosiy xususiyatlari ham e'tiborga olinishi va shu asosda mikrota'lim va geymifikatsiyaga yo'naltirilgan holda kurslarni tashkil etish asosiy vazifa sifatida olinadi.

Raqamli ta'lim transformatsiyasi xotin-qizlar o'rtasida onlayn ko'rinishdagi muloqot integratsiyasini rivojlantiradi hamda xotin-qizlarning o'z ustida ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa hozirgi rivojlanish jarayonida raqamlashtirishning yangi tendensiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Interaktiv platformani ishlab chiqishning eng muhim ahamiyati raqamli infratuzilmani shakllantirish va rivojlantirish hamda ta'limning raqamli transformatsiyasi bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazasini tubdan takomillashtirish

bo'yicha amaliy qadamlarni qo'yish va axborot-texnologiyalar sohasi bo'yicha xotin-qizlar savodxonligini oshirish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bendik Bygstad, Yegil Øvrelid, Sten Ludvigsen, Morten Dæhlen.(2022). From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education // Computers & Yeducation. – Volume 182.
2. Санько А.М.(2020). Средства обучения в условиях цифровизации образования: учебное пособие // Санько А.М. – Самара: Издательство Самарского университета, – 100 с.
3. Позизовкина И.Ф.(2020). Цифровизация высшего образования: перспективы и риски // Право и практика. №1.
4. Анарбаева Ф.У. Рақамли иқтисодиёт шароитида олий таълимни рақамлаштиришнинг имкониятлари // Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари. Илмий электрон журнал. – 2023. - №2(10). – Б. 84-92.
5. Anarbayeva F.U., Abdullayeva M. Oliy ta'limni raqamlashtirishning imkoniyatlari va ahamiyati //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – С. 490-496.
6. Anarbaeva F.U. Xotin-qizlarning AT sohasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish masalalari // "Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda raqamli texnologiyalar: muammolar, innovatsiya va yechimlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 2024-yil 18-19 aprel.
7. Anarbayeva F. U., Abdullayeva M. V. Raqamli transformatsiya sharoitida raqamli ta'limning ahamiyati //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 15. – С. 615-616.
- 9.<https://skillspace.ru/blog/chto-takoe-cifrovizaciya-obrazovaniya-i-zachem-onanuzhna>